

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА “ҚЎРҚУВ” КОНЦЕПТИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Шаробиддинова Наргиза

Андижон Давлат Университети Педагогика институти
1-курс магистри

Аннотация: Мақолада “концепт” терминига кенг таъриф берилган. концептининг қиёсий чоғиштириш ёндашуви орқали концепт назарияси билан бирга қиёсланаётган тилларнинг маданияти, дунёқараши ва урф-одатлари ҳам талқин этилади. Шу билан бирга “қўрқув” концептининг инглиз ва ўзбек тилларидаги хусусиятлари қиёсланган, лексикология ва грамматика сатҳлари асосида таҳлиллар келтирилган.

Калит суз: концепт, “қўрқув” концепти, мулоқот усули, стилистик бўёқ, нутқ.

Аннотация: В статье дается широкое определение термина «концепт». посредством сопоставительного подхода концепта, наряду с теорией концепта, интерпретируются также культура, мировоззрение, обычаи сравниваемых языков. При этом сравниваются особенности концепта «страх» в английском и узбекском языках, анализ проводится на уровнях лексикологии и грамматики.

Ключевые слова: концепт, концепт «страх», способ коммуникации, стилистическая краска, речь

Annotation: The article gives a broad definition of the term "concept". through the comparative approach of the concept, along with the theory of the concept, the culture, worldview, and customs of the languages being compared are also interpreted. At the same time, the features of the concept of "fear" in English and Uzbek are compared, the analysis is based on the levels of lexicology and grammar.

Keywords: concept, “fear” concept, communication method, stylistic paint, speech.

«Концепт» термини фалсафада У.Т.Гоббс, П.Абеляр, У.Оккам каби файласуфлар асос солган ўрта асрлар концептуализми даврига тегишли бўлиб, уларнинг фикрича, концептлар нарсалар белгиларини умумлаштирувчи ва онг томонидан унинг ички фойдаланиши учун гавдалантирилган, ўзида муҳим ва долзарб ахборотни жамлаган универсал омиллардир. «Концепт» термини илк марта С.Н.Аскольдовнинг 1928 йилда ёзилган «Концепт ва сўз» мақоласида ишлатилган. Концептларга берилган таъриф ва уларнинг типологияси, уларни ўрганишга оид ёндашувлар ҳар хил бўлиб, ҳозирги замон тилшунослигида «концепт» термини дунё ҳақидаги билимларни намоён этиш шаклларида бири

сифатида ишлатилади. Бироқ З.Д.Попова ва И.А.Стернин тўғри таъкидлашганидек, тилшуносликда концепт терминининг олам ҳақидаги билимларни намоён этувчи турли талқинлари мавжуд. Ш.Сафаровнинг фикрича, «концепт» тушунчасининг ўта мавҳум ҳодиса эканлиги, унинг замиридаги «ментал структура» аниқ моддий кўринишга эга бўлмасдан, балки ақлий идрок жараёнида ҳосил бўладиган, тасаввурдаги тузилма эканлиги унга (концептга) тўлиқ жавоб беришни қийинлаштиради.

Концепт терминини ўзбек тилшунослари, жумладан, Ў.Юсупов, А.Нурмонов, Ш.Сафаров, Н.Маҳмудов, Д.У.Ашурова, А.Э.Маматов, Б.Р.Менглиев, З.Т.Холмонова, Д. Худайберганава каби қатор олимлар таърифлашган. Ў.Юсуповнинг фикрича: концепт билан тушунчани айсбергга ўхшатиш мумкин. Агар концепт айсберг бўлса, унинг сувдан чиқиб турган қисми тушунчадир. Ш.Сафаров: «концепт кўпжихатли ва кўпўлчовли ҳодисадир. Унинг шаклланиши воқеликни бевосита идрок этиш жараёнида ўзлаштирилаётган билимнинг инсон хотирасидан билим олиши ва ушбу билимнинг маълум маънода мавжуд бўлган маданий, ахлоқий қадриятлар билан мослашувини тақозо этади», деб ёзади.

Эмоциялар лингвистлар, психоллингвистларнинг тадқиқот объекти бўлиб, турли сатҳларда ўрганилиб, турлича таснифларда кўриб чиқилмоқда. Хусусан, А.Вежбицкая эмоцияни тўртта асосий турга ажратади; кўрқув, ғазаб, ғам, қониқиш ҳосил қилиш. Муаллифнинг таъкидлашича мазкур физиологик эмоциялар барча маданиятларга мансуб бўлиб, шахснинг эрта ёшлигидаёқ кўзга кўрина бошлайди ва шунингдек ушбу эмоциялар ҳайвонларда ҳам учрайди. Санаб ўтилган эмоциялардан “кўрқув” барча ёш, маданият, ва ҳатто ҳайвонларга хос ҳисобланади. Бир сўз билан айтганда инстинктив ҳодиса сифатида қараш мумкин. “Кўрқув” ҳодисасига тариф берадиган бўлсак, у психик, когнитив жараёнларнинг нормал ҳолатдан чиқиш, субъектда эмоционал ҳолат ёки муносабатни юзага келиши ёки рақиби (объект)ни мазкур ҳолатга тушириш жараёни ҳисобланади. Умумий планда эса “кўрқув” эмоционалликни рефлексив хусусияти сифатида ҳам намоён бўлади.

Бевосита инглиз тилидаги “кўрқув” “fear” эмоциясига эътибор қаратадиган бўлсак, мазкур ҳодиса *panic, danger, horror, shock, fear, terror* каби отларда, *terrible, horrible, terrible, frightful, dangerous* сифатларида ва *to scare, to frighten, to horrify, to shock, to threaten, to terrify, to dread, be afraid of* феълларида ифодаланади.

Мазкур тил бирликларининг вербализацияси инглиз тилида “fear” концептининг ўзига хос семантик ва концептуал гуруҳларни ташкил этади:

1. Салбий воқеа-ҳодисанинг қандайдир таъсири; *White with fear, she [Ruth] rose to her feet (J. London, 153);*

2. Бирор хавф-хатарни олдиндан сезиш, ҳадиксираш ва ундан кутилишга бўлган ҳаракат;

a) *The wide room seemed too narrow for his rolling gait, and to himself he was in terror lest his broad shoulders should collide with the doorways. He recoiled from side, to side between the various objects (J. London, 17);*

b) *He [Martin] was surrounded by the unknown apprehensive of what might happen, ignorant of what he should do, aware that he walked and bore himself awkwardly. Fearful that every attribute and power of him was similarly afflicted (J. London, 18);*

c) *He [Martin] was afraid that the might call too soon and so guilty of an awful breach of that awful thing called etiquette (J. London, 60).*

3. Кўрқувнинг стилистик нуқтаи назардан кўлланилиши, яъни субъектдаги кўрқувни бирор предмет ёки жараёнга ўхшатиш;

a) *Battering away at a bloody something before him [Martin] that was not a face, but a horror..... (J. London, 151);*

b) *It [The behavior of Martin Eden] sounded like a threat (J. London, 27).*

c) *Don't say "make good" she cried, sweetly petulant. It is slang and it is horrid (J. London, 17).*

4. Шахснинг кўрқув ҳолати ёки кўрқиш жараёнидаги ўзини тутиши ёки кўрқитиш каузацияси;

a) *[Brothers of Ruth] "You must not be frightened at us?" Martin (J. London, 46);*

b) *He [Martin] frightened her [Ruth], and at the same time it was strangely pleasant to be so looked upon (J. London, 25);*

c) *The array of knives and forks frightened him. They bristled with unknown perils (J. London, 46).*

5. Шахс ҳаракатидаги кўрқув жараёнининг юзага чиқиши;

a) *This feeling of the divine startled him. It shocked him from his dreams to sober thought (J. London, 163);*

b) *They fought on through exhaustion and beyond, to exhaustion immeasurable and inconceivable, until the crowd of brutes, its blood – lust sated, terrified by what it saw, begged them impartially to cease (J. London, 150).*

6. Кўрқувнинг шахс кўриниши, юз тузулишига таъсири; a) *She [Gertrude] was trembled with fear at the sight of her husband (J. London, 25);*

b) *White with fear she [Ruth] rose to her feet (J. London, 76);*

c) *There was nothing but a vast empties that brought fear into his eyes (J. London, 47).*

7. Кўрқувнинг интенсивлиги, ривожланиш жараёни;

a) *He [traveler] fought with his fear and rejoining his self – control, he recovered the gun from the water (J. London, 47);*

b) *He [traveler] was alive with the courage of fear (J. London, 55);*

c) *The bear moved away to one side with a threatening noise. He himself was fearful of this strange creature, that appeared unafraid. But the man did not move. He stood still until the danger was past. Then he yielded to a fit of trembling and sank to his knees on the wet grass (J. London, 56).*

8. Қўрқувнинг инстинкт ёки рефлексив ходисалиги;

a) *"You . you ." She was trembling with fear and with fury. She didn't mean to strike him again but she was nearly hysterical with relief, and she moved without thinking, slapping him across the face (Jude Deveraux, 28);*

b) *Panic filled her. She wanted to reach out and keep him from disappearing, but her pride wouldn't let her. Then she realized that he was smiling again, that he was amused (Jude Deveraux, 38);*

c) *A saddle block? My God, what's that? " She gasped in horrified apprehension (J. Krantz, 76).*

Инглиз тилидаги каби ўзбек тилида ҳам “қўрқув” концептининг ифодаловчи бир қанчи тил бирликлари мавжуд бўлиб, улар нафақат “қўрқув”нинг субъектив, объектив, инстинктив, рефлексив жиҳатлари, балки қўрқувнинг даражаси, темпораллиги каби семантик маъноларни ифодаловчи тил бирликлари, “қўрқув” билан боғлиқ каузациянинг маълум маънода морфологик шаклланганлиги билан ҳам изоҳланади.

Қўрқув- эмоционал ҳиссиёти ҳар қандай кишига, яъни унинг ижтимоий статуси, миллий ёки маданий келиб чиқишидан қаттиқ назар, тегишли. Қўрқув эмоцияси давомли, қисқа, интенсивликнинг турли градацияларига тегишли, турли психосоматик симптомларда ифодаланадиган, манипуляция воситаси сифатида қўлланиладиган, бошқа эмоционал ҳолатлар комплексига тегишли ҳиссиёт ҳисобланади .

Ўзбек тилида “қўрқув” эмоциясини англатувчи *ваҳима, қўрқинч, хавотир, даҳшат, таҳлика, саросима* ва бошқа шу каби отларда *қўрқмоқ, даҳшатланмоқ, чўчимоқ, эсанкирамоқ, таҳликага тушмоқ, саросимага тушмоқ, юраги така-пука бўлмоқ, сесканмоқ, хавотирга тушмоқ, ваҳимага тушмоқ* ва ҳакозо феъл, феълли бирикмалар ва фразеологик бирликларда акс этади.

Ўзбек тилида “қўрқинч” эмоционал муносабати асосан феълли бирикмаларда адресатда қўрқув ҳолатини вужудга келтиришган қаратилган ҳатти-ҳаракатлар, рақибда қўрқув ҳиссини ўйғотиш, адресатни ваҳимага, даҳшатга солиш учун қўлланиладиган лексик бирликлар семантик гуруҳини ташкил этади.

Инглиз ва ўзбек тили вакиллари турли миллий, этник-маданият соҳибларидир. Шунинг учун ҳам бирор эмоциянинг вербаллашуви лингвистик нуқтаи-назардан фаркланишини келтирилган мисол ва таҳлилларда кузатиш имконига эга бўлди.

Жумладан, инглиз лингвомаданиятида қўрқувни ифода планига кўчиши аниқроқ кўринади. Бу кўпроқ қўрқув эмоциясини англатувчи равишлар орқали ва махсус лексик воситалар ёрдамида ифодаланишини кузатишимиз мумкин. Мисол учун: *The very word filled him with horror (J. Krantz, 35); It was the one thing in the world of which he was in fear (J. Krantz, 85).*

Ўзбек лингвомаданиятида эса қўрқув эмоцияси вербаллашувида тасвирий ифода орқали, шунингдек ушбу эмоциянинг темпорал кўринишини аниқроқ очиқ берувчи тил воситаларининг мавжудлиги билан фарқ қилади. Масалан: *Баъзи отлар қўрқиб орқага тирсалиб кетди (Примқул Қодиров, Юлдузли тунлар, 65); “Бадҳайбат бир одам бўлса керак”, деб титраб-қалтираб бордим (Примқул Қодиров, Юлдузли тунлар, 367).*

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Брандт Г.А. Природа женщины как проблема: Концепция феменизма. // «Общественные науки и современность», 1998, № 2.
2. Воронина О.А. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе. // «Общественные науки», 2000, №4. -С. 12-14.
3. Пушкарёва. Н.Л. Что такое гендер? // Гендерная теория и познание: материалы научно практической конференции. Сыктывкар. 2005.
4. Қодирий А. Мехробдан чаён. – Т.: «Ўқитувчи», 1959.
5. Ҳошимов Ў. Икки эшик ораси.. – Т.: «Шарқ», 1996
5. Қодиров П. Юлдузли тунлар, 367– Т.: «Шарқ», 1997
6. Усмонов Ў. Гирдоб. – Т.: «Шарқ». 1989.
7. Lakoff G. Language and Woman's Place. - N

